

Station: Herstellung CO₂

Wähle dein Szenario!

von **A** (CO₂ -arm)
bis **D** (CO₂ -intensiv)

Leitfragen:

Die Leitfragen helfen dir dabei, Unterschiede zwischen den Szenarien schrittweise zu verstehen und den Überblick zu behalten.

keinen
Stein

A

B

C

D

Ich habe ein eigenes Smartphone o.ä. [A].

\

Fairphone /
SHIFTphone /
Nothing /
iPhone.

Samsung /
Google Pixel.

Huawei /
Xiaomi.

Mein Smartphone ist ...

... von
Verwandten
bekommen.

... gebraucht
gekauft.

\

... neu gekauft.

Das Smartphone ist ... alt.

... > 3 Jahre

... 3 Jahre

... 1-2 Jahre

... < 1 Jahr

Ich verwende das Gerät ...

... ein paar mal
die Woche.

... < 1 Stunde
am Tag.

... 1-3 Stunden
am Tag.

... > 3 Stunden
am Tag.

Der Stromsparmodus des Smartphones ist ...

... das Gerät ist
jetzt aus.

... immer an.

... ab un zu an.

... nie an.

Wenn das Gerät nicht mehr
gebraucht wird, werde ich es
...

... weiter-
geben.

... fachgerecht
entsorgen /
zum Recy-ling
geben.

... in die
Schublade
legen.

... weg-
schmeißen.